

Радейко Р. І.

к.ю.н., доцент, докторант

кафедри теорії права та конституціоналізму

Національний університет «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0002-0994-1427>

ІНСТРУМЕНТАРІЙ OSINT У ЮРИДИЧНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

JEL Classification: K 19

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджено роль та значення відкритої розвідки (OSINT) у юридичній методології. Проаналізовано теоретичні засади OSINT як інструменту збору, перевірки та аналізу інформації у правозастосуванні. Особливу увагу приділено його використанню в доказовій діяльності, правотворчості, правозахисній сфері та боротьбі з корупцією. Висвітлено ключові методи OSINT, зокрема роботу з відкритими реєстрами, соціальними мережами, геолокаційними даними та цифровими доказами. Досліджено проблеми правового регулювання OSINT, зокрема питання захисту персональних даних, достовірності інформації та її правової допустимості в судочинстві. Обґрунтовано необхідність інтеграції OSINT у юридичну практику та правові дослідження як складової емпіричної та міждисциплінарної методології.

Ключові слова: OSINT, юридична методологія, доказова база, відкриті дані, цифрові докази, правозастосування.

Annotation. The article examines the role and significance of Open Source Intelligence (OSINT) in legal methodology. The theoretical foundations of OSINT as a tool for collecting, verifying, and analyzing information in law enforcement are analyzed. Particular attention is paid to its use in evidence-based practice, lawmaking, human rights protection, and anti-corruption efforts. The key OSINT methods are highlighted, including work with open registries, social networks, geolocation data, and digital evidence. The legal regulation challenges of OSINT are explored, focusing on data protection, information reliability, and its legal admissibility in court proceedings. The necessity of integrating OSINT into legal practice and research as a component of empirical and interdisciplinary methodology is substantiated.

The study has revealed that OSINT (Open Source Intelligence) has taken a prominent place in both theoretical and applied discourses of Western legal science. Alongside traditional methods rooted in legal positivism and socio-legal approaches, OSINT functions as a tool that enables legal professionals to obtain, structure, and verify factual data from diverse open sources. This aligns with the broader "empirical turn" in Western legal methodology, where law is viewed not only as a formal system of norms but also as a phenomenon operating within a dynamic social context.

OSINT combines technological tools with legal methodology, offering a new level of depth in legal research and evidentiary practices. On one hand, it responds to the challenges of the modern digital society, which demands rapid and reliable information. On the other, it compels legal scholarship and practice to formulate new ethical and legal “rules of the game” to ensure the protection of fundamental rights and freedoms.

Keywords: OSINT, legal methodology, evidence base, open data, digital evidence, law enforcement.

Вступ

Сучасний розвиток інформаційних технологій та глобальна цифровізація соціально-економічних відносин актуалізували дискусію про застосування нових методів збору, аналізу і використання даних у юридичній сфері. Сучасні західні науковці дедалі частіше говорять про перехід від вузькоформальної юридичної методології до більш міждисциплінарних і емпірично орієнтованих підходів [8, 12, 23]. У межах таких підходів право розглядається не лише як система норм і формальних практик, а й як соціальне явище, що потребує аналізу фактичного контексту.

Одним із найбільш інноваційних та перспективних інструментів такого аналізу є OSINT (Open Source Intelligence) – комплексний метод збору й перевірки інформації з відкритих джерел. Хоча традиційно OSINT асоціювався з воєнною та безпековою сферами [19], сьогодні цей інструментарій активно інтегрують у юридичні дослідження і практику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність досліджуваної теми зумовлена двома ключовими тенденціями в західній правовій науці. Перша - це емпіричний поворот. На основі наукових розвідок М. Галантера [12] та Р. Паунда [23], протягом тривалого часу дослідники все частіше застосовують статистичні, соціологічні та антропологічні методи задля кращого розуміння того, як норми права «працюють» у реальних життєвих обставинах. Концепція «Law in Culture» Коттеррела Р. заохочує вивчати право у зв'язку з фактичними суспільними процесами, які можна простежити саме завдяки відкритим джерелам інформації (онлайн-реєстри, бази судових рішень, соціальні мережі). OSINT у цьому контексті стає дієвим інструментом, що дозволяє збирати та аналізувати емпіричні дані про «поведінку» права в суспільстві. Друга тенденція - це посилення вимог до прозорості й підзвітності. У працях західних дослідників, Дженсено М. у сфері корпоративного управління [16] та Поупа Дж. [22], щодо антикорупційних ініціатив (Pope, 2000) наголошується на ключовій ролі відкритих даних для моніторингу діяльності публічних і приватних структур. Такі підходи зумовлюють формування та розвиток OSINT інструментів, які значно спрощують доступ публічних реєстрів та інших відкритих даних, які сприяють виявленню фактів недобросовісної поведінки чи корупції.

Саме тому важливо здійснити комплексний міждисциплінарний аналіз західних концепцій права (емпіричні дослідження та критична теорія) із практичними прикладами застосування OSINT. Такий синтез націлений не лише на теоретичне осмислення можливостей відкритих джерел, а й на окреслення реальних сценаріїв використання OSINT у судочинстві, правотворенні та правозахисній діяльності.

Метою дослідження є визначення місця та значення OSINT у сучасній західній юридичній методології та розгляд основних теоретичних підходів, які обґрунтовують і пояснюють це явище.

Результати

Емпіричний підхід у юридичних дослідженнях має глибокі корені, що сягають початку XX століття. Паунд Р., відомий реформатор американської юридичної освіти, у статті «Law in Books and Law in Action» (1910) [23] звернув увагу на різницю між законом, зафіксованим у текстах, та тим, як він реалізується в реальному житті. Ця ідея стала поштовхом до розвитку емпіричних досліджень, у яких ключове місце займали фактичні дані, що відображають «поведінку» права.

Друга половина XX століття знаменувалася появою й інституціоналізацією напряму, відомого як Empirical Legal Studies (далі - ELS) [24]. У деяких університетах США (Чиказький, Гарвард, Стенфорд) почали систематично застосовувати статистичні та соціологічні методи для дослідження ролі судів, адвокатів і законодавців у суспільстві. Зокрема, для окреслення підходів і методів ELS у декількох важливих наукових розвідках. Так, у колективному виданні авторства Кейна П. та Крітцера Г. «Оксфордський посібник з емпіричних правових досліджень» представлено широкий

спектр емпіричних методик досліджень права, правових систем та інших правових явищ – від аналізу судової статистики до використання польових спостережень і експериментів у праві [6]. Крім цього, Ловлес Р., Роббенлолт Дж. Та Улен Т. у роботі «Емпіричні методи в праві» розкривають основні процедури збору й аналізу даних (опитування, контент-аналіз, регресійна статистика) та обговорюють, як ці дані можна інтегрувати в процес правотворчості й правозастосування [18]. Також варто звернути увагу на дослідження Айзенберга Т. [9] в якому проаналізовано генез емпіричних правових досліджень, акцентовано на значенні доказової бази (evidence-based) для формування ефективних правових інститутів.

Поряд із традиційним правовим позитивізмом (наприклад, у інтерпретації Герберта Г [26]. та його учня Джозефа Р. [25]), який зосереджується переважно на логіко-нормативній структурі права, емпіричні студії пропонують вихід «за межі тексту» – до вивчення фактичних обставин і поведінки суб'єктів правовідносин. У цьому сенсі OSINT надзвичайно є потужним інструментом «доказово-орієнтованої» юриспруденції. Застосування відкритих даних із публічних реєстрів, соціальних мереж, медіаплатформ робить юридичні дослідження ближчими до реалій суспільного життя й підвищує достовірність сформульованих висновків.

Перевага OSINT для сучасних емпіричних досліджень полягає в тому, що цей інструмент дає змогу: по-перше, охоплювати значні обсяги емпіричної інформації (Big Data), які можна піддавати кількісному та якісному аналізу; по-друге, швидко актуалізувати зібрані дані, що особливо важливо в дослідженнях динамічних явищ (зміни у практиці правозастосування, реакція суспільства на нові закони тощо); по-третє, верифікувати суб'єктивні твердження та гіпотези, порівнюючи їх з реальною поведінкою учасників правових відносин, відображеною у відкритих джерелах. Таким чином, OSINT допомагає поєднати нормативні засновки права з емпіричними доказами й вийти на новий рівень методологічної точності та валідності правових досліджень.

Паралельно з емпіричними дослідженнями в англо-американській традиції набув популярності так званий контекстуальний або соціально-правовий підхід. Його сутність полягає в тому, щоби розглядати правові норми, практики та інститути у ширшому соціальному контексті – політичному, економічному, культурному тощо. Так, Коттеррелл Р. у книзі «Соціологія права» (2006) [8] наголошує, що право має бути вивчене як складова суспільних відносин, а не як ізольована система команд і заборон.

У цьому ж руслі розвивається концепція «Law in Context», започаткована дослідниками з Великої Британії й США (наприклад, Твінінг В. [28] та Галантер М. [12]). Вони підкреслюють, що право слід аналізувати через призму реальних життєвих ситуацій, соціальних цінностей і конфліктів, а відповідно – звертатися до відкритих джерел емпіричної інформації, які відображають суспільні процеси.

Застосування OSINT методологічно вбудовується в цей підхід, адже надає: по-перше, широкий спектр міждисциплінарних даних (економічних, соціологічних, демографічних), розміщених у відкритому доступі; по-друге, взаємодію з реальними практиками – зокрема, аналіз трафіку та постів у соціальних мережах або публічної реакції на законодавчі ініціативи; по-третє, можливість вивчення місцевих і культурних особливостей (етнічний контекст, рівень довіри до правової системи), що відображені в громадських онлайн-обговореннях, архівах медіа, регіональних базах даних.

Таким чином, «Law in Context» через використання OSINT виходить за межі вузьких правових категорій і намагається зрозуміти, як право реально функціонує в суспільстві. У результаті юрист отримує цілісну картину взаємозв'язку між правовими приписами та соціальними очікуваннями, конфліктами й інтересами.

Варто наголосити, що наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років у США сформувався рух критичних правових студій (Critical Legal Studies – далі «CLS»), представлений такими авторами, як Кеннеді Д. [17] та Тушнет М. [27]. Дані дослідники ставили під сумнів об'єктивність і «нейтральність» права, наголошуючи на його вбудованості у владні структури та соціальні ієрархії.

Метою CLS було виявити, як правові норми та інститути можуть відтворювати нерівність або ж маскувати інтереси певних привілейованих груп.

У цьому контексті OSINT пропонує конкретні інструменти для перевірки й документування фактів про корупційні дії чи інші кримінально-правові дії. Наприклад:

журналістські розслідування⁵, що ґрунтуються на аналізі відкритих баз даних (Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного державного реєстру судових рішень Єдиний державний реєстр декларацій), дають змогу відстежити, як формуються й реалізуються «приховані» корупційні або монополістичні схеми;

пошук та аналіз інформації у соціальних мережах (зокрема, у соціальній мережі Facebook, Instagram, V Kontakte, Telegram) дозволяє після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2024 р. правоохоронних органів виявляти та протидіяти кримінальним правопорушенням у сфері національної безпеки;

геолокаційні сервіси та карти (наприклад, OpenStreetMap, Google Maps) допомагають виявляти «гарячі точки» соціальних конфліктів чи прояви вибіркового правозастосування (racial profiling, дискримінація за ознакою місця проживання тощо).

З погляду критичної теорії права, відкриті джерела становлять значну емпіричну основу для розуміння «прихованих» механізмів впливу й можливостей протистояти їм. Наприклад, дослідницька група Bellingcat⁶ (заснована Еліотом Гітінсом [2]), базуючись на OSINT, розслідує випадки порушень прав людини й воєнні злочини у різних країнах. Результати таких розслідувань часто демонструють суперечності між офіційними заявами урядів і реальними подіями, зафіксованими в публічних джерелах.

Таким чином, у світлі критичних правових досліджень OSINT дає змогу «розкрити» невидимі раніше аспекти соціальних та правових конфліктів, виявити нерівності та системні порушення, які не завжди відображені у формальних правових документах.

У сучасних умовах, коли велика частина суспільних комунікацій і бізнес операцій відбувається онлайн завдяки цифровізації сфери послуг, тому особливої ваги набуває питання визнання та перевірки автентичності цифрової інформації. Результати OSINT-досліджень (дані з публічних реєстрів, соціальних мереж, веб-сайтів, платформ для обміну документами) дедалі частіше потрапляють до суду як докази у кримінальних, цивільних та адміністративних справах.

Західні правові системи поступово впроваджують спеціальні норми й рекомендації, що визначають порядок роботи з електронними доказами. У США такими є Федеральні правила доказування, зокрема Правило 901 «Автентифікація або ідентифікація доказів» [11], яке передбачає підтвердження автентичності будь-якого електронного матеріалу, поданого як доказ. Схожі підходи відображені й у низці документів Ради Європи, зокрема в Конвенції про кіберзлочини (2001), що заклала основу для гармонізації кримінального законодавства у сфері збирання цифрових доказів.

Крім того, зростає кількість рекомендацій і настанов, розроблених міжнародними організаціями та професійними об'єднаннями (наприклад, Interpol або European Union Agency for Law Enforcement Cooperation – Europol) стосовно процедур вилучення, документування та аналізу даних із відкритих джерел. Попри певні відмінності між юрисдикціями, загальним трендом є поступовий перехід до визнання електронних доказів рівноправними з традиційними (паперовими) за умови, що:

достовірність і «ланцюг збереження» (chain of custody) належним чином зафіксовані.

метадані (дата, місце й час створення чи публікації, IP-адреси, геолокація тощо) дають змогу перевірити обставини походження інформації.

⁵ Журналістські розслідування журналістів “Радіо свобода” “Схеми: корупція в деталях”, журналістів українського онлайн-видання “Українська правда”, журналістів онлайн видання “Бігусінфо”.

⁶ Беллінгкет — незалежний міжнародний колектив дослідників, слідчих і громадянських журналістів, які використовують відкриті джерела та соціальні мережі для розслідування <https://www.bellingcat.com/>

процесуальні норми національного права або міжнародні договори (там, де застосовні) не були порушені під час збирання й використання матеріалів OSINT.

Як зазначає Кейсі Е. у праці «Цифрові докази та комп'ютерні злочини: криміналістика, комп'ютери та Інтернет», однією з найбільших проблем є доведення того, що дані з відкритих джерел не були підроблені або змінені після їх первинного розміщення в інтернеті. Для цього використовуються методи криптографічного хешування, аналізу мережевого трафіку, перевірки резервних копій і дзеркал сайтів [7, с.30-31]. Чіткі процедури перевірки зібраних матеріалів перетворюють OSINT на важливий елемент доказової бази, який визнається західними судами та арбітражними інституціями.

Одним із найяскравіших прикладів, що ілюструє значення відкритих джерел у процесі доказування, є справа «Ukraine and the Netherlands v. Russia» (заяви № 8019/16, 43800/14 та 28525/20 [13]), в якій 30 листопада 2022 р/ Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) уперше настільки однозначно визнав OSINT повноцінним та надійним засобом доказування у міжнародному судочинстві. У межах зазначеної справи судом було досліджено низку матеріалів, зокрема дані, отримані Bellingcat, а також свідчення очевидців і супутникові знімки з відкритих джерел.

Отримані внаслідок такого аналізу висновки Bellingcat у подальшому були співвіднесені з матеріалами офіційного слідства (зокрема, Спільної слідчої групи – Joint Investigation Team (JIT)) і стали однією з ключових частин доказової бази у міждержавному провадженні.

У мотивувальній частині рішення ЄСПЛ підкреслено, що інформація, отримана з відкритих джерел, може вважатися належним доказом, якщо вона відповідає трьом основним вимогам:

авторитетність і досвід джерела. Дослідницький колектив має володіти визнаною фаховою компетентністю у відповідній сфері (цифрова криміналістика, військовий аналіз, геолокаційний пошук). Bellingcat і InformNapalm неодноразово підтверджували свій професійний статус результатами аналітичних публікацій, що викликали високу довіру міжнародних ЗМІ та правозахисних організацій;

прозорість методології. Передбачено чіткий опис того, яким чином інформація була зібрана, перевірена та збережена (зокрема, з використанням криптографічних засобів контролю цілісності, аналізу метаданих, картографічних сервісів для підтвердження місця події). Лише за наявності послідовної та відтворюваної методики Суд може вважати такі дані достовірними;

узгодженість з іншими доказами у справі. Особливої важливості OSINT набуває, коли дані здобуті через відкриті джерела співпадає з офіційними результатами слідства, висновками державних органів чи іншими незалежними доказами. У справі «Ukraine and the Netherlands v. Russia» [13] Суд наголосив на тому, що достовірність даних із відкритих джерел посилюється завдяки їхньому підтвердженню висновками JIT та свідченнями очевидців.

Особливо показовим був аналіз обставин збиття рейсу MH17, де, за даними OSINT-досліджень, система «Buk-TELAR» переміщувалася з території Російської Федерації на окуповану частину сходу України. Верифікація супутникових знімків, відео з місця події та онлайн-свідчень дозволила точно встановити: траєкторію транспортування системи «Buk-TELAR»; локацію, з якої ймовірно здійснювався запуск ракети; часові послідовності, що збігаються з моментом падіння літака.

У підсумку, дані Bellingcat і InformNapalm слугували важливим доповненням до технічних висновків офіційних органів і допомогли Суду сформувати послідовну картину подій, пов'язану з міжнародним правопорушенням.

Дане рішення ЄСПЛ має важливі наслідки для міжнародної юридичної практики у сфері інструментарію OSINT для формування доказової бази:

підтвердження доказової сили OSINT. Рішення у справі «Ukraine and the Netherlands v. Russia» продемонструвало, що ЄСПЛ готовий визнавати матеріали з відкритих джерел повноцінною складовою доказової бази, коли вони відповідають чітким стандартам якості та методологічної прозорості;

синергія з офіційними розслідуваннями. OSINT не замінює собою класичних методів збирання доказів, однак суттєво доповнює їх, надаючи нові, часом унікальні дані, що можуть бути відсутні в офіційних реєстрах чи доступних слідчим органам канала;

зростання уваги до прозорості методів і фаховості дослідників. Суд та інші міжнародні інстанції тепер приділяють підвищену увагу питанню: хто саме провів розслідування, яким чином верифікувалися джерела і на скільки детально описано методи аналізу. Це стимулює професіоналізацію OSINT-практик, формування етичних і методологічних стандартів;

нова парадигма для юристів та правозахисників. Практика ЄСПЛ у зазначеній справі сигналізує, що адвокатам, прокурорам і суддям варто інтенсивніше використовувати відкриті джерела, зокрема соціальні мережі, супутникові сервіси та спеціалізовані платформи незалежних дослідників. Такі дані можуть надати критичні докази, особливо у разі обмеженої доступності офіційних матеріалів.

Загалом, визначення ЄСПЛ у справі «Ukraine and the Netherlands v. Russia» є надзвичайно важливим прецедентом, що зміцнює статус OSINT як повноцінного доказового інструменту в міжнародній судовій практиці. Цей кейс демонструє, що відкриті джерела, належним чином зібрані й перевірені, можуть істотно сприяти встановленню істини у складних, міждержавних конфліктах, а відтак змінюють уявлення про сучасну доказову базу в транснаціональних спорах.

Структурно процес OSINT можна поділити на декілька етапів, кожен із яких має методологічне значення для формування правової аргументації:

Виявлення та пошук. На цьому етапі відбувається пошук даних у відкритих джерелах (онлайн-реєстри, архіви, соціальні мережі, бази даних), що згодом можна використати як доказ у конкретній справі. Юрист як дослідник має сформулювати цільові запити й здійснити пошук даних з урахуванням релевантних ключових слів, геолокації, часових періодів. Наприклад, аналіз державних реєстрів про реєстрацію компаній, щоб з'ясувати структуру власності чи зв'язки з іншими суб'єктами.

Збирання та збереження. Важливо не лише виявити потрібну інформацію, а й забезпечити її цілісність і автентичність. Згідно з рекомендаціями британських науковців Сенга Д. та Мейсона С. у практичному посібнику «Електронні докази» (2017) [21], західні правові системи визнають електронні матеріали, якщо доведено, що файли (скріншоти, відео, логи) отримано без порушення процедури й належним чином задокументовано місце, час і спосіб вилучення. Інструменти: спеціалізовані програмні пакети (наприклад, Hunchly для автоматичного збереження вебсторінок), чи цифрові онлайн архіви (наприклад, Internet Archive для збереження інформації з конкретного сайту).

Верифікація (перевірка). На цьому етапі інформацію перевіряють на предмет достовірності та відповідності реальним обставинам. Використовуються методи: перехресний аналіз різних джерел; метадані та таймлайни: чи справді файл (фото, документ) походить із заявленого місця та часу; геолокаційна розвідка: зіставлення об'єктів на зображеннях із картографічними сервісами (Google Earth, OpenStreetMap); розпізнавання зображень та відео: пошук ознак редагування, оцінка технічних характеристик файлу.

Аналіз і синтез Зібрана та перевірена інформація інтегрується у правову аргументацію (наприклад, для підтвердження чи спростування певних фактів, встановлення мотиву чи наміру, виявлення взаємозв'язків між суб'єктами). Науковці й практики часто застосовують методи візуалізації мереж, щоби продемонструвати системний характер зв'язків (наприклад, між компаніями та офшорами, посадовцями та незаконним бізнесом).

Подання доказів. У суді чи іншому правовому процесі (арбітраж, міжнародне розслідування) результати OSINT мають бути належно оформлені та подані з урахуванням процесуальних вимог. У національних законодавствах (наприклад, Звід правил доказування в США [11]) йдеться про те, як слід презентувати електронні файли, скріншоти чи логи, щоб уникнути звинувачень у підроблені чи спотворенні інформації.

Правильне дотримання цієї структури під час розслідування й доведення дає змогу говорити про OSINT як про повноцінний методологічний компонент сучасної доказової діяльності. Незважаючи на відмінності в деталях національних правових систем, у західному дискурсі все частіше визнається, що дотримання прозорих і відтворених процедур пошуку та верифікації відкритих даних відповідає загальним принципам справедливого судочинства.

Використання відкритих джерел інформації у кримінальному праві та сфері захисту прав людини сьогодні стало невіддільною частиною розслідувань, які проводять як державні органи, так і неурядові організації чи ініціативи громадянського суспільства. Завдяки OSINT можна оперативно виявляти, збирати й перевіряти дані про потенційні злочини, воєнні чи гуманітарні порушення, що відкриває нові можливості для встановлення істини у досудових і судових процедурах.

Так, у практиці Федерального бюро розслідувань США та інших американських слідчих органів (Управління боротьби з наркотиками, Департамент внутрішньої безпеки) широко застосовуються методи моніторингу соціальних мереж та відкритих баз даних (регіональні реєстри нерухомості, ліцензій, транспортні логи) для встановлення причетності підозрюваних до злочинів.

За словами Маркса Г. [20], одним із нових трендів є поєднання традиційної оперативної роботи з аналізом оцифрованих даних, отриманих із відкритих джерел. Це дає можливість пришвидшити перевірку алібі, простежити ланцюг комунікацій і збагатити доказову базу.

Міжнародні організації, як-от Amnesty International чи Human Rights Watch, активно користуються OSINT для верифікації свідчень про зловживання або насильство у зонах конфліктів. Прикладом може слугувати Digital Verification Corps (ініціатива Amnesty International, започаткована у 2016 році), де студенти провідних університетів (університетів Каліфорнії в Берклі, Преторії, Торонто тощо) [5] аналізують відео, фото та супутникові знімки з відкритих джерел, щоби підтвердити або спростувати факти масових порушень прав людини.

Колектив Bellingcat, заснований Еліотом Гігінсом, здобув широку міжнародну увагу тим, що розслідує й оприлюднює докази воєнних злочинів, базуючись виключно на відкритих даних (соцмережі, відеохостинги, супутникові знімки, публічні реєстри). Зокрема, у книзі «Ми – Bellingcat. Онлайн-розслідування міжнародних злочинів та інформаційна війна з Росією. (2021) [2] Гігінс Е. описує, як поєднання геолокаційного аналізу, перевірки метаданих та контент-аналізу дозволяє виявляти неточності в офіційних версіях подій.

У своїх звітах Міжнародний кримінальний суд (ІСС) дедалі частіше посилається на матеріали з відкритих джерел, якщо вони належним чином верифіковані. Це уможливило розширення доказової бази при розслідуванні воєнних злочинів чи злочинів проти людяності [15].

Глобальна ініціатива Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) співпрацює з ООН та іншими організаціями, створюючи відкриті карти кризових регіонів. Ці дані застосовуються не лише для гуманітарної допомоги, а й для розслідування потенційних порушень міжнародного гуманітарного права.

Таким чином, у кримінальному судочинстві та правозахисній діяльності OSINT стає вирішальним чинником оперативності та доказовості. За умови дотримання норм процесуального права та етичних стандартів такі методи розширюють можливості захисту постраждалих і зміцнюють підґрунтя для притягнення винних до відповідальності.

Корпоративний сектор і сфера комплаєнсу (compliance) стали одними з найбільш динамічних напрямів застосування OSINT. У світлі глобальних вимог щодо прозорості бізнесу, попередження відмивання коштів (anti-money laundering) та санкційної політики (OFAC, ЕС, ООН), юридичні департаменти та комплаєнс-офіцери дедалі частіше залучають OSINT для «due diligence» і моніторингу контрагентів.

OSINT також сприяє перевірці доброчесності та виявленню пов'язаних осіб. Зокрема, Дженсен М.[16] підкреслює важливість якісних механізмів внутрішнього контролю, які сьогодні трансформуються завдяки OSINT, оскільки відкриті дані дають змогу простіше викривати протиправні або сумнівні операції. Так, пошук через міжнародні корпоративні реєстри (Companies

House у Великій Британії, Youcontrol в Україні чи OpenCorporates як міжнародна база) дозволяє виявляти зв'язки між компаніями та бенефіціарними власниками, встановлювати схеми, де можуть бути задіяні офшори або номінальні директори.

Transparency International у Global Corruption Barometer (оновлюється регулярно) показує, що застосування відкритих реєстрів, витоків документів (наприклад, Panama Papers, Paradise Papers) і соцмереж є критично важливим для виявлення конфліктів інтересів та фінансових махінацій високопосадовців.

У своїй книзі *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System* (2005) Jeremy Pore [22] наголошував, що відкритий доступ до інформації – ключ до підзвітності урядовців. У сучасних умовах цей доступ реалізується, зокрема, через OSINT-практики аналізу декларацій, державних закупівель, даних про тендери.

Для компаній, що працюють на міжнародному ринку, надзвичайно важливо перевіряти, чи не потрапив контрагент у санкційні списки (OFAC, EU Sanctions List), а також чи не має стосунку до терористичних організацій або сумнівних фінансових операцій. Дані про це часто містяться у відкритих базах або можуть бути знайдені через OSINT.

Провідні юридичні фірми в США та Європі дедалі частіше включають у штат експертів, які спеціалізуються на аналізі відкритих джерел (особливо з урахуванням політики KYC – Know Your Customer та AML – Anti-Money Laundering), аби мінімізувати ризики залучення до незаконної діяльності.

Важливо, що в Україні практика застосування OSINT використовується при проведенні конкурсних відборів на посади у правоохоронні та судові органи. Так, у 2024 року утворено Дорадчу групу експертів (далі - ДГЕ) для допомоги та сприяння суб'єктам призначення суддів Конституційного Суду в оцінюванні моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду [4]. Одним із найважливіших напрямів роботи Дорадчої групи є збирання, систематизація та оцінювання інформації про кандидатів із різних джерел. Відповідно до Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права, для збору та аналізу інформації про кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України ключову роль відіграють як загальнодоступні відкриті ресурси (OSINT), так і офіційні реєстри, дані від державних органів, а також відомості, отримані безпосередньо від самих Кандидатів чи інших зацікавлених суб'єктів [3]. Перш за все, Дорадча група може використовувати методи OSINT, що передбачає пошук і вивчення відомостей у публічних реєстрах, медіа, соціальних мережах, базах даних органів влади та міжнародних інституцій. Такий підхід дає змогу швидко перевірити публічні факти, з'ясувати репутаційні обставини та проаналізувати інформацію про діяльність Кандидатів у суспільно важливих сферах.

Як показує практика застосування OSINT членами Дорадчої групи експертів [1], вони досліджують при вивченні та перевірці доброчесності та моральних якостей кандидатів їх публічні біографії, ділову активність у відкритих базах компаній або навіть дописи в соціальних мережах. Водночас Дорадча група має право запитувати дані з офіційних державних реєстрів і баз. Наприклад, можуть бути використані відомості про наявність чи відсутність судимостей, перевірка права власності на майно або факт реєстрації певної підприємницької діяльності. Інформація, отримана з офіційних реєстрів, допомагає підкріпити та підтвердити або, навпаки, спростувати дані, виявлені за допомогою OSINT, і таким чином підвищити достовірність загальної оцінки. Окрім того, Кандидати можуть самостійно надавати Дорадчій групі різноманітні відомості, зокрема, біографічні довідки, деталі професійної діяльності, копії документів чи витягів із реєстрів. Також важливим джерелом інформації можуть бути звернення та матеріали від третіх осіб: громадських організацій, медіа, державних та комунальних установ, а також приватних компаній чи окремих громадян. Якщо виникає потреба у деталізації чи роз'ясненнях, Дорадча група може звертатися до відповідних органів чи експертів у галузі права, економіки або технічних наук, отримуючи додаткову оцінку виявлених фактів. Важливим аспектом є доступ Кандидатів до зібраних про них матеріалів: вони

можуть ознайомитися з отриманими даними, якщо це не суперечить вимогам законодавства та не порушує захисту конфіденційної чи анонімної інформації. У випадках, коли громадяни бажають зберегти анонімність, надані ними відомості підлягають окремому аналізу — без розкриття особи інформатора. Втім, якщо та сама інформація надійшла з офіційних або відкритих джерел, вона може бути використана повноцінно і надана для ознайомлення Кандидатові. Таким чином, Дорадча група комбінує переваги OSINT із перевіреними державними ресурсами та свідченнями від різних суб'єктів, забезпечуючи багатовимірну, обґрунтовану й достовірну оцінку кожного Кандидата. Така комплексність дає можливість досягти максимальної об'єктивності, зберігаючи водночас принцип прозорості та дотримання прав усіх зацікавлених сторін.

Таким чином, у корпоративному та антикорупційному середовищі OSINT виступає дієвим інструментом для зменшення репутаційних ризиків та виявлення можливих правопорушень. Широке залучення відкритих даних підсилює внутрішні системи контролю й водночас знижує витрати на складні процедури приватних розслідувань.

Висновки

У процесі дослідження виявлено, що OSINT (Open Source Intelligence) зайняв помітне місце в теоретичних і прикладних дискурсах західної правової науки. Поряд із традиційними методами, що беруть свій початок у позитивізм або соціально-правових підходах, OSINT відіграє роль інструменту, який дозволяє правникам отримувати, структурувати і перевіряти фактичні дані з різноманітних відкритих джерел. Це збігається із загальним «емпіричним поворотом» у західній юридичній методології, де право розглядається не лише як формальна система норм, а й як феномен, що функціонує в динамічному соціальному контексті.

OSINT поєднує в собі технологічну складову та юридичний метод, пропонуючи новий рівень глибини дослідження й доказування в праві. З одного боку, це відповідає на виклики сучасного «дигітального» суспільства, що потребує швидкої та надійної інформації. З іншого – змушує юридичну науку й практику формулювати нові етичні й правові «правила гри», аби гарантувати захист фундаментальних прав та свобод.

Таким чином, OSINT не лише збагачує арсенал правових досліджень і правозастосування, а й стимулює методологічне оновлення самої правової науки, роблячи її відкритою до міждисциплінарних підходів, цифрових інновацій та міжнародної взаємодії. Дотримання принципів пропорційності, законності й професійної етики в роботі з відкритими даними є передумовою того, що OSINT продовжить розвиватися як перспективний елемент західної юридичної методології, сприяючи прозорості, підзвітності та ефективному захисту прав у глобалізованому світі.

Література:

1. Архів засідань дорадчої групи експертів. URL: <https://ccu.gov.ua/storinka/arhiv-zasidan-doradchoyi-grupy-ekspertiv>
2. Гітінз Е. «Ми – Bellingcat. Онлайн-розслідування міжнародних злочинів та інформаційна війна з Росією. / пер. з англ. Орина Ємельянова. – 2-ге вид.- К.: Наш Формат, 2022. 240 с.
3. Методологія оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права, затверджена Протоколом № 10 засідання Дорадчої групи експертів від 30 травня 2024 р. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/2024_06_polozhennya_pro_dge_zminy_final.pdf
4. Положення про Дорадчу групу експертів від 30 травня 2024 р., затверджене Протоколом № 10 засідання Дорадчої групи експертів від 30 травня 2024 р. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/2024_06_polozhennya_pro_dge_zminy_final.pdf
5. Amnesty International. (2016). Digital Verification Corps – Official Webpage. URL: <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2016/10/digital-verification-corps/>

6. Cane P., & Kritzer H. M. (Eds.). (2010). *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. URL: <https://academic.oup.com/edited-volume/35077>
7. Casey E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime* (3rd ed.). URL: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.5555/2021194>
8. Cotterrell R. (2006). *The Sociology of Law: An Introduction* (2nd ed.). Oxford University Press.
9. Eisenberg T. (2011). The Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and a Response to Concerns". Cornell Law Faculty Publications. Paper 974. URL: <http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/974>
10. Higgins E. How Open Source Evidence was Upheld in a Human Rights Court. URL: <https://www.bellingcat.com/resources/2023/03/28/how-open-source-evidence-was-upheld-in-a-human-rights-court/>
11. Federal Rules of Evidence (FRE). 901, 1001–1008. URL: <https://www.law.cornell.edu/rules/fre>
12. Galanter M. (1974). *Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*. *Law & Society Review*, 9(1), 95–160. URL: <https://www.jstor.org/stable/3053023>
13. CASE OF UKRAINE AND THE NETHERLANDS v. RUSSIA (Applications nos. 8019/16, 43800/14 and 28525/20). URL: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/HUDOC_8019_16_Annexes_Decision_ENG
14. Companies House UK. URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house>
15. International Criminal Court (ICC). (2019). Office of the Prosecutor: Strategic Plan 2019–2021. [Official Report]. URL: <https://www.icc-cpi.int/news/office-prosecutor-issues-its-strategic-plan-2019-2021>
16. Jensen M. C. (1993). *The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems*. *The Journal of Finance*, 48(3), 831–880. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x>
17. Kennedy D. (1983). Legal Education and the Reproduction of Hierarchy. *Journal of Legal Education*, 32(4), 591–615. URL: <https://archive.org/details/legal-education-and-the-reproduction-of-hierarchy/page/n1/mode/1up>
18. Lawless R. M., Robbenolt, J. K., & Ulen T. (2016). *Empirical Methods in Law* (2nd ed.). Aspen Publishers. URL: <https://aspublishing.com/products/lawless-empiricalmethods2>
19. Lowenthal M. M. (2017). *Intelligence: From Secrets to Policy* (7th ed.). CQ Press.
20. Marx G. T. (1988). *Undercover: Police Surveillance in America*. University of California Press. URL: <https://archive.org/details/undercoverpolice0000marx/page/n6/mode/1up>
21. Mason S. & Seng D. (Eds.). (2017). *Electronic Evidence* (4th ed.). Institute of Advanced Legal Studies, University of London. URL: <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/39391>
22. Pope J. (2000). *TI Source Book 2000: Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*. Transparency International. URL: <https://bsahely.com/wp-content/uploads/2016/10/the-ti-source-book-20001.pdf>
23. Pound R. (1910). Law in Books and Law in Action. *American Law Review*, 44, 12–36.
24. Ramello G.B., Voigt S. (2023). Empirical Legal Studies (ELS). In: Marciano, A., Ramello, G.B. (eds) *Encyclopedia of Law and Economics*. Springer, New York, NY. URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4614-7883-6_816-1
25. Raz Joseph, *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System*, 2nd edn (Oxford, 1980; online edn, Oxford Academic, 22 Mar. 2012). URL: <https://academic.oup.com/book/10825?login=false>

26. THE CONCEPT OF LAW. By H. L. A. Hart. Oxford: Oxford University Press, 1961. Pp. viii, 263. 21s., *The American Journal of Jurisprudence*, Volume 7, Issue 1, 1962, Pages 169–177, URL: <https://academic.oup.com/ajj/article/7/1/169/213851>
27. Tushnet M. (1984). An Essay on Rights. *Texas Law Review*, 62, 1363–1403. URL: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315236353-10/essay-rights-tushnet-mark>
28. Twining, William, *Law in Context: Enlarging a Discipline* (Oxford, 1997; online edn, Oxford Academic, 22 Mar. 2012). URL: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198264835.001.0001>.